

ELEKTRON TA'LIMNING JAMIYATDAGI TADBIG'I

A.Yo'ldashev

Qo'qon universiteti

Raqamli va matematika texnologiyalar kafedrasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7801698>

Annotatsiya: Elektron ta'lim, jamiyatdagi tadqiqotlar va o'qitish usullarida katta o'zgarishlarni keltirib chiqarayotgan muhim mohiyatga ega bo'lgan bir mavzu hisoblanadi. Bu, jamiyat tizimlarini modernlashtirish va o'qituvchilar va talabalar uchun yangiliklarni amalga oshirishni tashkil etadi.

Kalit so'zlar: Elektron ta'lim, e-larning, o'qiyuvchi, talaba, tizim, qulay, 24 soat, internet, onlayn, texnologiya.

Elektron ta'lim, jamiyatdagi tadqiqotlar va o'qitish usullarida katta o'zgarishlarni keltirib chiqarayotgan muhim mohiyatga ega bo'lgan bir mavzu hisoblanadi. Bu, jamiyat tizimlarini modernlashtirish va o'qituvchilar va talabalar uchun yangiliklarni amalga oshirishni tashkil etadi.

Elektron ta'limning jamiyatdagi tadbig'i, talabalar va o'qituvchilar orasidagi kommunikatsiyani yanada yaxshilash, ijtimoiy tarmoqlar va onlayn resurslardan foydalanish yordamida ta'minlanadi. Bu usul, avvalgi davrlarda o'qitish usullari, ko'rsatmalar va qo'llanmalar bilan qarshi kurashuvni keltirib chiqardi.

Barcha dunyo mamlakatlarida elektron ta'limning jamiyatdagi tadbig'i amalga oshirilmoqda. Jamiyatlarning barcha fanlarida elektron ta'limni tashkil etishi mumkinligi bilan birgalikda, bu usul talabalarga ko'proq imkoniyatlar beradi va ularga dunyoda xuddi shu fan bo'yicha yuqori sifatli o'quv materiallari bilan tanishish imkoniyati beradi.

Elektron ta'limning jamiyatdagi tadbig'i, talabalar va o'qituvchilar orasidagi aloqalarni yanada qo'shimcha ko'paytiradi va ularni bir-biriga yaqinlashtiradi. Bu usul, talabalarga o'zining o'zini bajarishga, o'rganishga va o'zlashtirishga imkoniyat yaratadi.

Jamiyatlar elektron ta'limning jamiyatdagi tadbir'idan foydalanish orqali, ijtimoiy tarmoqlar va onlayn resurslardan foydalanish yordamida xuddi shu fan bo'yicha yangiliklarni amalga oshirish va talabalarga yangi imkoniyatlar taqdim etish mumkinligini aniqlashadi.

Jamiyatlar elektron ta'limning jamiyatdagi tadbiri bilan birgalikda, talabalarga yangi ma'lumotlar bilan tanishish imkoniyatini beradi. Bu usul jamiyat tizimlarini modernlashgan holda, dunyoda xuddi shu fan bo'yicha yangiliklarni kuzatib boradigan talabalarga ko'proq sifatli o'quv materiallari bilan ta'minlash imkoniyatini beradi.

E-learning - ta'lim jarayonida elektron axborot vositalari va kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish. Bu ta'lim resurslaridan oson foydalanishni ta'minlaydi, jismoniy darsliklarga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi va o'quvchilarga o'z tezligida o'rganish imkonini beradi. Elektron ta'limning ta'limdagi ba'zi afzalliklari va qo'llanilishi yuzasidan quydagi besh guruhga bo'lib ko'rishimiz mumkin.

1. Moslashuvchanlik: E-learning o'quvchilarga internetga kirish imkoniga ega bo'lgan holda, istalgan joydan, istalgan vaqtda ta'lim resurslaridan foydalanish imkonini beradi. Bu o'quvchilarning joylashuvi yoki jadvalidan qat'i nazar, katta moslashuvchanlikni ta'minlaydi.

2. Shaxsiylashtirish: Elektron ta'lim o'quvchilarga tarkib bilan shaxsiylashtirilgan tarzda o'zaro munosabatda bo'lish imkonini beradi. Ular nimani o'rganishni va qanday o'rganishni xohlashlarini tanlashlari mumkin, bu ishtirok etish va motivatsiyani oshirishi mumkin.

3. Interaktivlik: Elektron o'quv platformalari o'rganishni yanada dinamik va jozibador jarayonga aylantiruvchi bir qator interfaol vositalarni taqdim etadi. Interaktiv vositalarga viktorinalar, videolar, o'yinlar, simulyatsiyalar va virtual haqiqat tajribalari kiradi.

4. Xarajatlarni tejash: Elektron ta'lim an'anaviy sinfda o'qitishga tejamkor alternativ bo'lishi mumkin. Bu jismoniy darsliklarga bo'lgan ehtiyojni yo'q qiladi, sayohat xarajatlarini kamaytiradi va bitta kurs bilan ko'plab o'quvchilarni qamrab oladi.

5. Ma'lumotlarga asoslangan tushunchalar: Elektron ta'lim platformalari ko'pincha talabalar faoliyati haqida batafsil tahlillarni taqdim etadi. O'qituvchilar ushbu ma'lumotlardan kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, o'qitish strategiyalarini mos ravishda moslashtirish va o'z

talabalarini yaxshiroq qo'llab-quvvatlash uchun foydalanishlari mumkin. Umuman olganda, elektron ta'lim sifatli ta'lim olish imkoniyatini yaxshilash, o'quv tajribasini shaxsiylashtirish, qiziqarli, interaktiv kontent yaratish va xarajatlarni tejash imkonini beradi.

Xulosa: Elektron ta'lim, boshqa ta'lim usullariga nisbatan bir necha avfzalliklarga ega. Ushbu usulda o'quvchilar o'z vaqtlarini belgilash, o'qituvchilar bilan aloqada qolish va o'rganishlarining tezligini o'zgartirish imkoniyatiga egalar. Elektron ta'lim yordamida maktabga kirib kelish zarurati yo'q, shuningdek, darslar kunduzgi va kechasi ko'rsatilishi mumkin. Bu usulda talabalarining ma'lumotlari avtomatik tarzda yig'iladi va ularga bitta hafta davomida 24 soat ichida erkin foydalanish imkoniyati beriladi. Shuning uchun elektron ta'lim, qiziqarli va qulay bir o'rganish usuli hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar va saytlar:

1. Yo'ldashev, A. (2022). TA'LIMDA SUNIY INTELLEKTNING IMKONIYATLARI. Academic research in educational sciences, 3(11), 726-729.
2. Yuldashev, A., & Xusanova, M. (2022). THE ROLE OF STUDENT VOICES IN THE DEVELOPMENT OF INCLUSIVE EDUCATION. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS), 1(6), 29-32.
3. Yo'ldashev, A., & Solidjonov, D. (2022). YANGI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA ULARNI TA'LIM OLIH MUHHITIDA QO'LLANISHI. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 1(3), 198-204.
4. Yo'ldashev, A., & Nazarova, G. (2022). Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarini kasbga yo'naltirishda dastlabki pedagogik jarayonlar. Science and Education, 3(6), 618-623.
5. Yuldashev, A., & Xusanova, M. (2022). THE ROLE OF STUDENT VOICES IN THE DEVELOPMENT OF INCLUSIVE EDUCATION. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS), 1(6), 29-32.
6. Dildora, R., & Muxlisa, P. (2022). MAKTABDA ZAMONAVIY TA'LIM MUHITINI YARATISH.
7. Lolaxon, K., & Zubaydaxon, J. (2022). BOSHLANG'ICH TA'LIMDA YOZUVGA O'RGATISH USULLARI.
8. Fotimaxon, A., & Nodiraxon, A. (2022). BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUV.
9. Axrorjon, Y., Madinaxon, S., Umida, M., & Alijon, M. (2022). Internet texnologiyalari innovatsiyalar. Sun'iy intellektni rivojlantirish. Ta'lim fidoyilari, 7(8).
10. KOMPYUTER TARMOQLARIDA UZATILADIGAN MA'LUMOTLARNI XATOLIKLARINI BARTARAF ETISH.